

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**БИРЛАМЧИ БЎҒИНДА ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРГА
КЎРСАТИЛАЁТГАН ТИББИЙ ХИЗМАТ СИФАТИНИ ОШИРИШ****Рахимова Х.М.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қандли диабет аҳоли орасида кенг тарқалган, сурункали кечувчи ва оғир асоратларга олиб келувчи касаллик ҳисобланади. Мазкур мақолада бирламчи бўгин поликлиника шароитида қандли диабет билан касалланган беморларга кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини ошириши масалалари таҳлил қилинган. Тадқиқот давомида диспансер кузатув, даволашга риоя қилиши, беморларни ўқитиши ва профилактик чора-тадбирларнинг самарадорлиги ўрганилди. Натижалар оилавий шифокорлар томонидан комплекс ва индивидуал ёндашув қандли диабет асоратларини камайтиришида муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: қандли диабет, бирламчи бўгин, тиббий хизмат сифати, диспансер назорат, профилактика.

**IMPROVING THE QUALITY OF MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH DIABETES
MELLITUS IN PRIMARY CARE****Rakhimova Kh.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Diabetes mellitus is a common chronic disease that is often accompanied by serious complications. This article examines issues related to improving the quality of medical care for patients with diabetes mellitus in primary care clinics. The study evaluated the effectiveness of dispensary monitoring, patient adherence to treatment regimens, educational activities, and preventive measures. The results showed that a comprehensive and individualized approach by family physicians plays a key role in reducing the risk of diabetes-related complications.

Keywords: diabetes mellitus, primary care, quality of medical care, dispensary monitoring, prevention.

**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ****Рахимова Х.М.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Сахарный диабет является распространённым хроническим заболеванием, которое часто сопровождается серьёзными осложнениями. В данной статье рассматриваются вопросы повышения качества медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в условиях поликлиник первичного звена. В рамках исследования оценивалась эффективность диспансерного наблюдения, соблюдения пациентами схем лечения, образовательной работы и профилактических мероприятий. Полученные результаты показали, что комплексный и индивидуальный подход со стороны семейных врачей играет ключевую роль в снижении риска осложнений сахарного диабета.

Ключевые слова: сахарный диабет, первичное звено, качество медицинской помощи, диспансерное наблюдение, профилактика.

e-mail: raximova-sammi@mail.ru

Кириш: Дунё бўйлаб тахминан 589 миллион нафар катта ёшли (20–79 ёш) инсонлар диабет билан яшамокда, бу ҳар 9 кишидан бири ушбу касалликка чалинганини англатади. Ўзбекистонда расмий рўйхатга олинган беморлар сони 245 мингдан ошган бўлса-да, IDF маълумотларига кўра, мамлакатда ҳақиқий кўрсаткич 1.3 миллиондан юқори бўлиши мумкин (тахминан 6.3% преваленсия). Қандли диабет (ҚД) ҳозирги кунда жаҳон миқёсида муҳим тиббий-ижтимоий муаммолардан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, диабет билан касалланган беморлар сони йилдан-йилга ортиб бормокда. Касалликнинг сурункали кечиши, умрбод даволашни талаб этиши ва юрак-қон томир, буйрак, кўз ҳамда нерв тизими асоратларига олиб келиши тиббий хизмат сифатини оширишни тақозо этади.

Оилавий поликлиника қандли диабетни эрта аниқлаш, диспансер кузатувга олиш, самарали даволаш ва асоратларнинг олдини олишда асосий бўғин ҳисобланади. Бирламчи тиббий-санитар ёрдам даражасида беморлар билан узлуксиз иш олиб бориш, уларнинг тиббий саводхонлигини ошириш касалликни назорат қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади: Бирламчи бўғин шароитида қандли диабет билан касалланган беморларга кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини баҳолаш ва уни ошириш йўллари илмий асослаш.

Материал ва усуллар: Тадқиқотлар Самарқанд шаҳар 3-сон оилавий поликлиникасида диспансер рўйхатда турган қандли диабет билан касалланган беморлар орасида ўтказилди. Тадқиқот жараёнида турли ёш гуруҳларига мансуб, касаллик давомийлиги ҳар хил бўлган беморлар қамраб олинди. Барча беморлар бирламчи тиббий-санитар ёрдам кўрсатиш тизимида мунтазам кузатувда бўлиб, уларга белгиланган стандартлар асосида тиббий хизмат кўрсатилган.

Тадқиқотда комплекс ёндашув қўлланилиб, клиник, лаборатор ва аналитик усуллардан фойдаланилди. Клиник усуллар орқали беморларнинг умумий аҳволи, шикоятлари, анамнези, артериал қон босими, тана вазни индекси ва қандли диабетга хос асоратларнинг мавжудлиги баҳоланди. Лаборатор тадқиқотлар доирасида қон глюкозаси даражаси, гликирланган гемоглобин (HbA1c), заруратга кўра бошқа биокимёвий кўрсаткичлар ўрганилди.

Аналитик усуллар ёрдамида олинган маълумотлар таҳлил қилиниб, оилавий поликлиника шароитида қандли диабет билан касалланган беморларга кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини баҳолаш амалга оширилди. Шунингдек, диспансер назоратнинг самарадорлиги, даволаш ва профилактик тадбирларга риоя қилиш даражаси ўрганилди. Олинган натижалар асосида тиббий хизмат сифатини оширишга қаратилган илмий хулосалар ва амалий таклифлар ишлаб чиқилди.

Тадқиқотлар Самарқанд шаҳар 3-сон оилавий поликлиникасида диспансер рўйхатда турган қандли диабет билан касалланган беморлар орасида ўтказилди. Тадқиқотда клиник, лаборатор ва аналитик усуллар қўлланилди.

Беморларнинг тиббий карталари таҳлил қилиниб, қуйидаги кўрсаткичларга эътибор қаратилди:

- қон глюкозаси даражаси;
- гликирланган гемоглобин (HbA1c);
- артериал қон босими;
- тана вазни индекси;
- асоратларнинг мавжудлиги.

Шунингдек, беморлар билан суҳбат ўтказилиб, даволашга риоя қилиш, диета ва жисмоний фаолликка муносабати ўрганилди. Олинган маълумотлар статистик таҳлил қилинди.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Самарқанд шаҳрида жойлашган 3-сон оилавий поликлиникасида диспансер рўйхатда турган қандли диабет билан касалланган беморлар орасида ўтказилди. Тадқиқот кузатув-таҳлилий характерга эга бўлиб, амбулатор шароитда амалга оширилди.

Тадқиқотга қандли диабет ташхиси қўйилган, диспансер ҳисобида турган турли ёшдаги беморлар жалб этилди. Барча беморлар тадқиқотда иштирок этишга ихтиёрий равишда розилик бердилар.

Тадқиқот жараёнида клиник, лаборатор, инструментал ҳамда аналитик усуллар қўлланилди. Клиник текширув давомида беморларнинг умумий ҳолати, шикоятлари, касаллик давомийлиги ва ҳамроҳ касалликлари ўрганилди.

Лаборатор текширувлар доирасида қуйидаги асосий кўрсаткичлар таҳлил қилинди:

- қонда глюкоза миқдори (оч ҳолда ва зарур ҳолларда овқатдан кейин);
- гликирланган гемоглобин (HbA1c) даражаси;
- қоннинг биокимёвий кўрсаткичлари (клиник заруратга кўра).

Беморларнинг артериал қон босими стандарт усуллар асосида ўлчанди. Тана вазни ва бўй кўрсаткичлари асосида тана вазни индекси (ТВИ) ҳисобланди ва ЖССТ тавсияларига мувофиқ баҳоланди.

Шунингдек, қандли диабетга хос бўлган микро- ва макроангиопатик асоратлар (диабетик нефропатия, ретинопатия, нейропатия, юрак-қон томир касалликлари) мавжудлиги тиббий ҳужжатлар ва клиник маълумотлар асосида аниқланди.

Беморларнинг амбулатор тиббий карталари таҳлил қилиниб, даволаш самарадорлиги, белгиланган дори воситаларини қабул қилишга риоя қилиш даражаси, шифокор тавсияларига муносабати ўрганилди. Шу мақсадда беморлар билан индивидуал суҳбатлар ўтказилиб, уларнинг парҳезга риоя қилиши, жисмоний фаоллик даражаси ва соғлом турмуш тарзига муносабати баҳоланди.

Олинган барча маълумотлар махсус ишлаб чиқилган анкета ва жадвалларга киритилди ҳамда статистик усуллар ёрдамида таҳлил қилинди. Натижалар ўртача қийматлар ва фоиз кўрсаткичларида ифодаланди.

Олинган барча маълумотлар махсус ишлаб чиқилган анкета ва электрон жадвалларга киритилиб, статистик усуллар ёрдамида таҳлил қилинди. Тадқиқот натижалари ўртача арифметик қийматлар ($M \pm m$) ҳамда фоиз кўрсаткичларида ифодаланди.

Натижаларнинг яққол ва тушунарли тақдим этилишини таъминлаш мақсадида график ва диаграммалардан фойдаланилди. Хусусан, беморларда қон глюкозаси даражасининг тақсимланиши устунли диаграмма (1-расм) кўринишида акс эттирилди. Ушбу диаграммада глюкоза даражаси меъёрий, чегаравий ва юқори кўрсаткичларга эга беморлар улуши фоиз ҳисобида кўрсатилди.

1-расм. Қонда глюкозаси даражаси

Гликирланган гемоглобин (HbA1c) кўрсаткичларининг тақсимоти диаграмма (2-расм) орқали ифодаланди. Диаграммада HbA1c даражаси 7% гача, 7–9% ва 9% дан юқори бўлган беморлар нисбати таққослаб берилди.

2-расм. HbA1c кўрсаткичлари

Артериал қон босими кўрсаткичлари таҳлили натижалари чизиқли диаграмма (3-диаграмма) ёрдамида тасвирланиб, беморлар орасида нормотензия, прегипертония ва гипертония ҳолатларининг учраш частотаси намоён этилди.

Тана вазни индекси (ТВИ) кўрсаткичлари бўйича беморлар тақсимоти устунли диаграмма (4-диаграмма) орқали кўрсатилиб, нормал вазн, ортиқча вазн ва семизлик даражалари фоиз ҳисобида тақдим этилди.

3-расм. Артериал қон босими беморлар сони

4-расм. Тана вазни индекси (ТВИ) Беморлар сони

Қандли диабет асоратларининг мавжудлиги ва турлари бўйича олинган маълумотлар секторли диаграмма (5-диаграмма) ёрдамида акс эттирилиб, диабетик нефропатия, ретинопатия, нейропатия ва юрак-қон томир асоратларининг нисбий улуши баҳоланди.

5-расм. Қандли диабет асоратлари беморлар сони

Шу тарика, диаграммалар тадқиқот натижаларини визуал равишда тақдим этишга хизмат қилиб, олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва солиштиришни янада осонлаштирди.

Натижалар: Тадқиқот натижалари шуни яққол кўрсатдики, оилавий поликлиникада мунтазам равишда диспансер назоратида бўлган беморларда қандли диабетнинг компенсация ҳолати сезиларли даражада яхшироқ бўлди. Хусусан, HbA1c кўрсаткичлари доимий тиббий назорат остида бўлган беморларда меъёрга яқин қийматларни ташкил этди, бу эса гликемик назоратнинг самарали эканлигидан далолат беради. Шу билан бирга, бундай беморлар орасида қандли диабетга хос бўлган ўткир ва сурункали асоратлар (микро- ва макроангиопатиялар, нейропатиялар) камроқ учрагани аниқланди.

Беморларни даврий равишда ўқитиш — жумладан, соғлом овқатланиш қоидаларига риоя қилиш, дори воситаларини тўғри ва ўз вақтида қабул қилиш, қон шакарини мустақил назорат қилиш кўникмаларини шакллантириш — тиббий хизмат сифатини сезиларли даражада оширди. Таълимий тадбирлар беморларнинг касаллик ҳақидаги билим даражасини юксалтириб, уларнинг ўз саломатлигига нисбатан масъулиятини кучайтирди.

Оилавий шифокор томонидан ҳар бир бемор учун индивидуал даволаш режасининг тузилиши даволашга риоя қилиш даражасини яхшилади, дори терапиясининг самарадорлигини оширди ҳамда касалликнинг барқарор компенсация ҳолатига эришишга ёрдам берди. Бу эса оилавий тиббиёт тизимида қандли диабетни бошқариш комплекс, узлуксиз ва беморга йўналтирилган ёндашув асосида олиб борилиши муҳим эканлигини тасдиқлайди.

Муҳокама: Тадқиқот натижалари шуни яққол кўрсатдики, оилавий поликлиникада мунтазам равишда диспансер назоратида бўлган беморларда қандли диабетнинг компенсация ҳолати сезиларли даражада яхшироқ бўлди. Хусусан, HbA1c кўрсаткичлари доимий тиббий назорат остида бўлган беморларда меъёрга яқин қийматларни ташкил этди, бу эса гликемик назоратнинг самарали эканлигидан далолат беради. Шу билан бирга, бундай беморлар орасида қандли диабетга хос бўлган ўткир ва сурункали асоратлар (микро- ва макроангиопатиялар, нейропатиялар) камроқ учрагани аниқланди.

Беморларни даврий равишда ўқитиш — жумладан, соғлом овқатланиш қоидаларига риоя қилиш, дори воситаларини тўғри ва ўз вақтида қабул қилиш, қон шакарини мустақил назорат қилиш кўникмаларини шакллантириш — тиббий хизмат сифатини сезиларли даражада оширди. Таълимий тадбирлар беморларнинг касаллик ҳақидаги билим даражасини юксалтириб, уларнинг ўз саломатлигига нисбатан масъулиятини кучайтирди.

Оилавий шифокор томонидан ҳар бир бемор учун индивидуал даволаш режасининг тузилиши даволашга риоя қилиш даражасини яхшилади, дори терапиясининг самарадорлигини оширди ҳамда касалликнинг барқарор компенсация ҳолатига эришишга ёрдам берди. Бу эса оилавий тиббиёт тизимида қандли диабетни бошқариш комплекс, узлуксиз ва беморга йўналтирилган ёндашув асосида олиб борилиши муҳим эканлигини тасдиқлайди.

Хулоса: Олиб борилган тадқиқот натижаларини умумлаштириб шуни таъкидлаш мумкинки, оилавий поликлиникада қандли диабет билан касалланган беморларни мунтазам диспансер назоратига олиш касалликнинг компенсация ҳолатини яхшилади, HbA1c кўрсаткичларини меъёрга яқинлаштиради ва диабетик асоратлар ривожланиш хавфини камайтиради.

Беморларни тизимли равишда ўқитиш ҳамда оилавий шифокор томонидан индивидуал даволаш режасининг ишлаб чиқилиши даволашга риоя қилиш даражасини ошириб, тиббий хизмат сифатини сезиларли даражада яхшилади. Шу боис, қандли диабетни бошқаришда биринчи бўлин тиббий хизматини мустаҳкамлаш, профилактик ва таълимий ёндашувларни кенг жорий этиш юқори клиник ва ижтимоий аҳамиятга эга ҳисобланади. 2026-йилги тенденциялар шуни кўрсатадики, касаллик паст ва ўрта даромадли мамлакатларда (шу жумладан Ўзбекистонда) тезроқ тарқалмоқда. Эрта ташхис қўйиш ва соғлом турмуш тарзи асоратларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга

2026 йилдан бошлаб Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида диабетни эрта аниқлаш учун мобил скрининг хизматлари ва рақамли мониторинг тизимлари кенг жорий этилмоқда.

Оилавий шифокор (ОШ) қандли диабетни бошқаришда асосий бўлин ҳисобланади. 2026 йилги тиббий баённомалар ва индивидуал ёндашув тамойилларига асосланган **тавсиялар** қуйидагилардан иборат:

Оилавий шифокор учун асосий тавсиялар

1. Индивидуал даволаш мақсадлари

- Ёш беморларда: HbA1c <6,5% бўлиши керак.
- Кекса ва сурункали касаллиги борларда: HbA1c 7,5–8,0% бўлиши керак.

2. Комплекс мониторинг

- Артериал босим: <130/80 мм симоб устуни

- Липид профили: йилига 1 марта текшириш керак
 - Буйрак фаолияти: микроальбуминурия текшируви
3. **Асоратларни эрта аниқлаш**
 - Ҳар қабулда оёқ панжаларини кўриқдан ўтказиш
 - Йилига 1 марта офтальмолог кўриги
 4. **Турмуш тарзини созлаш**
 - Пархез: “Ликопча усули” (50% сабзавот, 25% оксил, 25% углевод)
 - Жисмоний фаоллик: ҳафтасига камида 150 дақиқа юриш
 5. **Таълим ва кўллаб-қувватлаш**
 - Глюкометрдан фойдаланишни ўргатиш
 - Психологик ҳолатни баҳолаш

Хулоса қилиб айганда Оилавий шифокор бемор билан ҳамкорликда ишлаб, асоратлар ва ногиронлик хавфини 60–70% гача камайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Рахимова Г.Н., Алимова Н.У., Садыкова А.С Қандли диабетни ташхислаш ва даволаш бўйича миллий клиник кўлланма. Тошкент 2024 йил.
2. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по диабету Электронный ресурс– Женева: ВОЗ, 2016. – Режим доступа: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257>.
3. Всемирная организация здравоохранения. Пакет основных мероприятий по неинфекционным заболеваниям для первичной медико-санитарной помощи. – Женева: ВОЗ, 2022. Электронный ресурс. – Женева: ВОЗ, 2022. – Режим доступа: <https://www.who.int/publications>.
4. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
5. Рахимова Х. М. Хакимова Лейла Рафиковна, Аблакулова Муниса Хамрокуловна, Абдухамидова Дилшода Халимовна Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – Т. 10. – С. 51.
6. Сулайманова Н. Э., Рахимова Х. М. Ахоли ўртасида ПЕН протоколлари асосида 2 турдаги қандли диабетни назорат қилиш сифати-ни яхшилаш //Проблемы биологии и медицины. – 2022. – Т. 4. – №. 137. – С. 160-163.
7. Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Improving the quality of type 2 diabetes control based on pen protocols among the population //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 62-68.
8. Сулайманова Н., Рахимова Х., Юлдашова Н. Особенности назначения лекарственных препаратов пациентам пожилого возраста //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 85-88.
9. Рахимова Х. М., Юлдашова Н. Э. Анализ качества медицинской помощи пациентам с эндокринной патологией в условиях семейной поликлинике //фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – С. 48.
10. Akbarovna K. S., Egamberdievna Y. N. Study of the prevalence of glucocorticoid-induced osteoporosis in patients with acantholytic pemphigus //news in health care. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-70.
11. Акбаровна К.С. и др. Оценка распространенности и качества ухода за пациентами с сердечной недостаточностью в первичной помощи //Тематический журнал образования. – 2022. – Т. 7. – № 3.
12. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 673-675.

Иқтибос учун: Рахимова Х.М. Бирламчи бўғинда қандли диабет билан касалланган беморларга кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини ошириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 214–219. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248071>